

ГАДААД ХЭЛ СУРАХАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

PROBLEMS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE

Ахлагч Г.БАЯРМАА.

Хилийн цэргийн 0146 дугаар ангийн Соён гэгээрүүлэх албаны хөгжимчин
Sergeant BAYARMAA.G.

Musician of the Cultural and Educational Division, Border Troops Unit No. 0146

ХУРААНГУЙ:

Хилийн цэргийн анги, тусгай салбаруудын алба хаагчдад гадаад хэл сурах хэрэгцээ, шаардлага, гадаад хэл сурахад сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судалгааны үндсэн дээр гаргаж ирэх, хэрхэн гадаад хэлийг хүртээмжтэй, чанартай сургах тал дээр санал дэвшүүлэх.

ABSTRACT: To identify the needs and requirements for foreign language acquisition among personnel of border units and special divisions, examine the factors negatively affecting language learning based on research findings, and propose recommendations for improving the accessibility and quality of foreign language education.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Гадаад хэл, ахлагч, тулгамдаж буй асуудал, хэрэгцээ, шаардлага, сургалт

KEYWORDS: Foreign languages, supervisors, problems, needs, requirements, training

ҮНДСЭН ХЭСЭГ

Хэлний тухай товч ойлголт: Хэл гэдэг нь хүний ерөнхий ойлголт, үзэл бодол, утга санаа зэргийг илэрхийлж хоорондоо харилцахад хэрэглэдэг дохио зангаа, дүрэм зүй, тэмдэглэгээ, дуудлага, үг зэргийг бүхэлд нь харуулсан систем юм¹. Олон улсын харилцаа хөгжиж буй эрин үед гадаад хэлний мэдлэг нь хувь хүнд хөгжлийн шинэ үүд хаалгыг нээж өгдөг.

Дэлхийд хамгийн их хэрэглэгддэг хэл: Манай гараг дээр 6000 гаруй хэл байдаг ч хамгийн олон хүн ярьдаг, хамгийн түгээмэл нь ердөө л Хятад, Англи, Испани, Араб, Орос, Бенгал, Португал, Индонези, Франц зэрэг 10 хэл ордог байна. Хятад хэлээр 1.4 тэрбум хүн ярьдаг. Тус хэл нь БНХАУ, Тайван, Сингапурын албан ёсны хэл бөгөөд НҮБ-ын албан ёсны хэлний зургаадугаарт бичигддэг, сурахад хамгийн хэцүү хэлний тоонд зүй ёсоор ордог байна. Хоёрдугаарт англи хэл ордог бөгөөд дэлхийн 106 улс тус хэлээр ярьдаг. Их Британийн албан ёсны хэл гэдэг бол Энэтхэг, Ирланд, Шинэ Зеланд, Канад, Филиппин зэрэг улсууд өөрийн хэлтэй ч англи хэлээр ярьдаг².

Англи хэл нь дэлхийн олон орны албан ёсны хэл бөгөөд зайлшгүй сурах шаардлагатай хэлний нэг юм. Дэлхий даяар англи хэлийг 53 орон албан ёсны хэлээ болгож, шинжлэх ухааны салбарт хэвлэж нийтэлсэн тоо баримтуудын 90% нь англи хэл дээр бичигдсэн байдаг. Суралцагч англи хэлний сургалтаас тодорхой мэдлэг, чадвар дадлыг эзэмшсэний үндсэн дээр дараа дараагийн ахисан шатны түвшинд танин мэдэх зорилт урган гардаг. Тиймээс англи хэлийг эзэмшсэнээр ур чадвар нэмэгдэхийн хэрээр олон боломжууд нээгддэг байна. Гадаад хэл сурах үндэс нь тодорхой зорилтуудыг дэс дараалалтай биелүүлэхээс гадна тухайн хичээлийн эхэн үед судалж буй сэдвийн үг хэллэгийг судлах, бичлэг сонсох, сэдвүүдийг унших, хэл зүйн дүрмийн судалгаа хийх нь онцгой ач холбогдолтой. Гадаад хэл тэр тусмаа англи хэл нь дэлхийн мэдээллийн цөмд нэвтрэх түлхүүр юм.

“EF EPI”- олон улсын боловсролын байгууллага 2021 онд зургаа дахь удаагаа дэлхийн улс орнуудын иргэдийн англи хэлний түвшинг (English Proficiency Index) тогтоожээ. Ингэхдээ дэлхийн 72 орны 950,000 иргэнээс авсан судалгаан дээр үндэслэж гаргасан байна. Судалгааны дүнгээс харвал улс орнуудын эмэгтэйчүүд эрчүүдээс илүү англи хэлний мэдлэгтэй байсан бол англи хэлний түвшин өндөр улсын иргэдийн орлого, амьжиргааны түвшин сайн байгаа нь харгалжээ³.

¹ Англи хэл тулгуур мэдлэг, Н.Булганцэцэг, УБ-хот., 2022 он

² Англи хэл сурах дэлхийн нийтийн чиг хандлага манай оронд нөлөөлж буйг судалсан нь, Эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ-хот., 2018 он.

³ Ikon.mn, 2019 он.

Дэлхийн 100 улс орны иргэдийн мэдлэгийг дээрх байгууллага шалгаснаа мөн танилцуулжээ. Ингэхэд Монгол Улс 88 дугаарт буюу “маш муу” үнэлгээтэй жагссан байна. Манай хөршүүдээс ОХУ 48 дугаарт орж, Хятад улс 40 дүгээр байрт багтсан байна. Бүс нутгийн орнуудаас Өмнөд Солонгос 37 дугаарт байрт байгаа бол Япон улс 53 дугаарт жагсчээ. EF Education First байгууллагын шалгалтад нийт 2.3 сая хүн оролцсоны 59 хувь нь эмэгтэй, 41 хувь нь эрэгтэй байжээ. Тэдний 90 хувь нь 40 хүртэл насныхан, дундаж нас нь 23 байна. Шалгалтыг европчууд тэргүүлж, Ази, Латин Америк, Африк удаалж, Ойрх Дорнодынхон сүүл мушгисан байна.

Манай орны хувьд англи хэлний түвшин дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулбал “Муу” ангилалд байгаа бол Монгол Улсын төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин, тэр тусмаа Хил хамгаалах байгууллагын алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин, хэрэгцээ шаардлага, хэдэн хувь нь гадаад хэлтэй, ямар түвшинд байгаа нь тодорхой бус байна.

Орчин үед гадаад хэлний мэдлэг нь цэргийн албан хаагчдад маш чухал ур чадвар болж байна. Миний хувьд ерөнхий боловсролын сургуульд англи хэлийг анх заалгаж эхэлснээс хойш уг хэлийг сурахыг оролдоод аль хэдийн 14 жил өнгөрчээ. Харамсалтай нь энэ урт хугацааны дийлэнхэд нь англи хэл сурах хүсэл эрмэлзэлгүй, хэрэгцээ, шаардлага яагаад сурах ёстой зорилгоо тодорхой болгоогүй явж байж. Үүний муу үр дүнд нь ажилд орсны дараа англи хэлний мэдлэггүйгээс болоод гадаадын урт, богино хугацааны сургалтад хамрагдаж чаддаггүй, Хил хамгаалах байгууллагад шинээр нэвтэрч буй техник технологийг бүрэн ашиглаж мэддэггүй, дэлхий дахинд болж буй шинэ мэдээ мэдээллээс үргэлж хоцорч байна.

Бид гадаад хэлийг сурснаар анхаарал төвлөрөл сайжирна, тархины зарим нэг өвчлөлийг таслан зогсооно, математикийн чадвар нэмэгдэнэ, хурдан суралцдаг болно, илүү нийтэч болно, сэтгэн бодох чадвар хөгжиж өөртөө итгэлтэй болох зэрэг маш олон давуу талтай байдаг.

“To learn a language is to have one more window from which to look at the world”

“Хэл сурснаар ертөнцийг харах цонх нээгдэнэ”

⁴ Хятадын зүйр цэцэн үгс. 2016 он.

ГАДААД ХЭЛ СУРАХАД НӨЛӨӨЛЖ БҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Цагийн хязгаарлалт. Ахлагч нар маань гүйцэтгэх ажил хийдэг мөн дийлэнх нь хөдөө, орон нутагт болон төв суурин газраас алслагдсан хилийн цэргийн салбарт ажилладаг учраас цаг зав хомс, хэл сурахад чөлөөт цаг хангалттай гардаггүй, ажлын хажуугаар сурах боломж бага, интернэт орчин бүрдээгүй зэрэг олон шалтгаан нөлөөлдөг.

Орчин нөхцөл. Одоогоос 7-8 жилийн өмнө Хил хамгаалах байгууллага гадаад хэл сургахад онцгойлон анхаарч англи хэлний багшийн орон тоо батлан ЕБС-ийн англи хэлний багш нарыг офицерын албан тушаалд ажилд авч, бие бүрэлдэхүүндээ англи хэлний анхан болон дунд шатны сургалтыг зохион байгуулж эхэлсэн. Гэвч олон шалтгаан нөхцөлийн улмаас үр дүн гараагүй юм.

Суурь түвшин. Гадаад хэлийг одоогоор хамгийн ойрын жишээ болох өөрийн сумын ЕБС-ийн жишээн дээрээс авч үзье. ЕБС-ийн сурагчдад Орос, Англи хэлийг заадаг боловч багш нар нь мэргэжлийн бус байгаагаас үүдэн суурь түвшин муу тавигдаг. Энэ нь цаашлаад гүнзгийрүүлэн сурахад сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Мөн ДХИС-ийн Хилийн албаны сургууль гадаад хэлийг бага кредит цагаар заадаг, гадаад хэлний мэдлэгт төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй нь байдал хилчдийн хэлний мэдлэгийн суурь түвшин доогуур байдагт нөлөөлж байна.

Мэргэжлийн багш. Манай улсын хувьд Ардын хувьсгалын өмнөх үед ОХУ-тай ах дүүгийн найрамдлын харилцаатай байсан учир бидний өвөө, эмээ, аав, ээжийн үеийнхэн орос хэлний суурь түвшинтэй байсан. Харин 1990 оноос хойш Ардчилал гарч олон улсын харилцаа хамтын ажиллагаа хөгжиж гадаад хэлийг тэр дундаа Англи хэлийг түлхүү сонирхох болсон бөгөөд ЕБС-ийн сургалтын программд нэвтрүүлээд 30 гаруй жилийн нүүрийг үзэж байна. Энэ хугацаанд хилчид мөн адил гадаад хэлийг судлалгүй орхиогүй нь байгууллагын хэмжээнд англи хэлний багшийн орон тоог бий болгосон жишээнээс харж болно.

Залхуурал. Хилчдийн дийлэнх хувь нь гадаад хэл сурах боломжгүй хэмээн өөрсдийгөө дутуу үнэлдэг. Харин Зэвсэгт хүчний алба хаагчид Энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж, гадаад орчинтой харилцах, гадаад хэлийг ашиглах хэрэгцээ, шаардлага үүсдэг

тул тэдний англи хэлний түвшин өнөөдөр сайн байна. Англи хэлний хэрэгцээ, шаардлага, ач холбогдол өндөрт тавигдаж байгааг ялангуяа залуу алба хаагчдад ойлгуулах, хувь хүн, хамт олны хөгжлийн асуудлыг байгууллагын удирдлагын түвшинд бодлого тодорхойлох нь зүйтэй гэж бид үзэж байна. Залхуурал эзнээ залгидаг бол хөдөлмөр эзнээ алдаршуулдаг. Тиймээс хүн хэдий чинээ хөдөлмөрлөж чадна түүний үр дүнд гадаад хэлийг сурах боломжтой.

СУДАЛГААНЫ ДҮН. “Дэлхийн хэл-Хилчдийн хэрэглээ” нээлттэй хэлэлцүүлгийн хүрээнд ангийн нийт ахлагчийн бүрэлдэхүүнээс гадаад хэлний хэрэгцээ, шаардлага, гадаад хэл сурахад сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох зорилгоор судалгааны асуулт боловсруулан (google forms) судалгаа авч, дүгнэлт гаргалаа. Судалгаанд нийт 72 ахлагч хамрагдаж, дараах байдлаар хариулжээ.

Таны цол
72 хариулт

Нийт ахлагч нарын 41.7 хувь нь ахлах ахлагч, 16.7 хувь нь ахлагч, 41.7 хувь нь дэд ахлагч нар хамрагдсан байна.

Таны нас
72 хариулт

Судалгаанд хамрагдсан бүрэлдэхүүний 15.3 хувь нь 18-25 настай, 45.8 хувь нь 26-33 настай, 33.3 хувь нь 34-40 настай, үлдсэн хувь нь 40-өөс дээш настай буюу ахлагч нарын дийлэнх хувийг залуу алба хаагч нар эзэлж байна.

Таны гадаад хэлний түвшин
72 хариулт

Манай ангийн 72 ахлагч судалгаанд хамрагдсанаас 52.8 хувь нь гадаад хэлний анхан шатны мэдлэгтэй, дунд болон ахисан дунд шатны мэдлэгтэй алба хаагч 11.1, огт байхгүй 25 хувь байна.

Таньд гадаад хэлний хэрэгцээ шаардлага байна уу?

Бидэнд гадаад хэлний хэрэгцээ шаардлага 75 хувь буюу маш их хэрэгтэй байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна.

Таны амьдралд ихэвчлэн аль хэл нь зайлшгүй шаардлагатай байна вэ?
72 хариулт

Судалгаанаас харахад ахлагчийн бүрэлдэхүүнд хамгийн их хэрэгцээ, шаардлагатай байгаа хэл нь Англи хэл.

Гадаад хэл сурахад сөргөөр нөлөөлж буй зүйл
72 хариулт

Гадаад хэл сурахад бидэнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс бол ажлын хажуугаар цаг, зав хомс сурах боломжгүй, орчин нөхцөл, суурь түвшин хангалтгүй гэж судалгаанд хамрагдсан байна.

Гадаад хэлийг ямар арга замаар илүү хурдан сурах боломжтой вэ?
72 хариулт

Гадаад хэлийг тухайн орчинд нь очиж сурах хүсэлтэй алба хаагч 44.4 хувь, зориулалтын программаар хичээл заалгах 38.9 хувь, гадаад хүнтэй ярих 13.9 хувьтай байна.

Та гадаад хэлийг хэдэн жил сурч байна вэ?

72 хариулт

Гадаад хэлийг сурч эхлээд 1-3 жил болж байгаа 86.1 хувьтай буюу гадаад хэл сурахад зарцуулсан хугацаа бага байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна.

Таны гадаад хэл сурах шалтгаан?

72 хариулт

Орчин үеийн техник, технологийг ашиглахад гадаад хэлний мэдлэг хэрэгтэй 62.5 хувьтай хариулсан нь хилчид өөрсдийгөө хөгжүүлэх, гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх чин хүсэлтэй байгаа нь харагдаж байна.

ДҮГНЭЛТ. Хил хамгаалах байгууллагын хөгжлийн чиг хандлага технологид суурилсан хамгаалалтад шилжиж байгаагаас үүдэлтэй хилчдэд гадаад хэлний тэр тусмаа англи хэлний хэрэгцээ шаардлага хүндээр тулгарч байна.

Бид нэгэнт технологийн хамгаалалтад шилжиж байгаа бол мэргэшсэн, тогтвортой алба хаагчдыг бүрдүүлэх хүний нөөцийн бодлогоо зөв тодорхойлж, чадамжтай алба хаагчдаар эгнээгээ тэлэх нь чухал болоод байна.

Манай байгууллагын алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин хангалтгүй байгаа нь бусад байгууллагуудтай харьцуулбал сул тал нь болж байна. Мөн алба хаагчдаас авсан социологийн судалгаанаас харахад гадаад хэлний хэрэгцээ, шаардлага

тулгарсан, сурах орчин нөхцөл, боломж дутмаг байгаа нь гол асуудал болж харагдаж байна. Хилчид гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлснээр дэлхийн хаана ч үүрэг гүйцэтгэх боломжтой төдийгүй гадаадын урт, богино хугацааны сургалтуудад болон олон улсын энхийг дэмжих ажиллагаанд өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож, удирдах албан тушаалд үүрэг гүйцэтгэх боломж бүрдэхээр байна.

Хил хамгаалах байгууллагын алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин сайжирснаар тухай алба хаагчийн, хувь хүний насан туршийн хөгжлийн үйл явцад эергээр нөлөөлнө.

Иймд байгууллагын удирдлагын түвшинд хилчдийг гадаад хэл сургах, хэлний түвшинг дээшлүүлэх бодлого баримталж, мөн урамшуулах, сэдэл өгөх зохион байгуулалтын ажил явуулах нь ахиц дэвшилд хүргэх зөв шийдэл болж, дэлхийн хэл хилчдийн хэрэглээ болно гэж бид үзэж байна.

САНАЛ. Илтгэлийнхээ хүрээнд гадаад хэлний хэрэгцээ, шаардлага, сурахад тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд бага ч болтугай хувь нэмэр оруулах үүднээс дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Хил хамгаалах байгууллагын англи хэлний сургалтын төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, дэвшилтэд техник, технологийг нэвтрүүлэн, гадаадын сургагч, багш нараар заалгах
2. Анхан шатны сургалтад хамрагдсан алба хаагчдыг дараа дараагийн түвшний сургалтуудад тогтмол хамруулах, үр дүнг тооцох
3. Хилийн цэргийн салбарт ажиллаж буй бүрэлдэхүүнд онлайнгаар сурах интернэт, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх
4. Гадаад хэлний мэдлэгтэй болсноор бидэнд хэрхэн эерэг өөрчлөлт, олон шинэ боломж, үүд хаалга нээгдэх, зайлшгүй сурах шаардлагатайг хилчдэд сурталчлан таниулах, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

- Англи хэл тулгуур мэдлэг, Н.Булганцэцэг, 2022 он
- Англи хэл сурах дэлхийн нийтийн чиг хандлага манай оронд нөлөөлж буйг судалсан нь. Эрдэм шинжилгээний бага хурал-2018 он
- Хятадын зүйр цэцэн үгс. 2016 он
- Mplus.mn
- Хилчин сэтгүүл. 2022 он